

ترميم وصيانة نموذج من الآثار الزجاجية المستخدمة فى الأغراض الطبية بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة: (دراسة تطبيقية)

رشا طه¹

ملخص: استخدم الزجاج الأثرى فى أغراض متعددة منها الأدوات المستخدمة فى الأغراض الطبية المختلفة ويحوى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة العديد من هذه النماذج الطبية ونتيجة للعديد من العوامل والقوى المتلفة، التي قد تؤدى إلى الفقد والإندثار مع مرور الزمن لما تعاني منه هذه الأواني الأثرية من مظاهر تلف مختلفة تساعد فى سرعة ميكانيكية التلف. ونظرا لما تحمله هذه الأدوات الزجاجية من تاريخ مسجل على أسطحها يعكس للحاضر الماضى بكافة جوانبه التاريخية والفنية والإنسانية والدينية فإنه من البديهي السعي خلف أفضل الطرق لصيانتها وحفظها من الزوال. ويهدف هذا البحث الى دراسة أحد نماذج هذا النوع من الآثار، واستخدام أفضل الطرق العلمية القائمة على دراسة تجريبية مسبقة لترميمه من عمليات التنظيف المختلفة والتقوية.

مقدمة

من المعروف أن التراث الانسانى لم يولد فجأة بل كانت هناك دائما مقدمات لذلك التراث.¹ وقد عرف الزجاج منذ بداية التاريخ الذى تركه الانسان كسجلات أثرية يستدل بها على حياته. نشأت فى الشام وفارس وغيرهما طائفة من الأطباء واسعة العلم عظيمة المقدرة ، وهؤلاء قاموا بترجمه العديد الكتب الطبية عن الأمم الأخرى، وخاصة الإغريق، والذين يعدون من أئمة العالم فى هذا المجال.² وعلى يدي هؤلاء وجدت بوادى صنع الأدوية على أسس علمية عند المسلمين،³ ثم إزداد هذا الأمر شيئا فشيئا، حتى صار للمسلمين الريادة فى صناعة الأدوية خلال العصر العباسي، وساعد على ذلك أيضا تشجيع الأمراء العباسيين للأطباء على اختلاف مللهم، إذ أجزلوا لهم العطاء،⁴ وبلغت أشكال هذه الأدوات وأحجامها من التنوع والكثرة مبلغا يصعب معه حصر أنواعها،⁵ ومن أهم أشكال الآثار الزجاجية المستخدمة فى الأغراض الطبية "الحوقة" وهى القارورة طويلة العنق المستخدمة فى حفظ المواد الطبية.

النموذج موضوع الدراسة

مما لا شك فيه أن عمليات الترميم والصيانة بمراحلها المختلفة لا بد وأن تقوم على العديد من الدراسات المستفيضة المسبقة للأثر من تسجيل وفحص وتحليل لمظاهر التلف التى تؤثر

¹ كلية الآثار – جامعة الفيوم

عليه ومن خلال الدراسة التجريبية لمواد الترميم المختلفة، حيث يتم الوقوف على أفضل هذه المواد ويتم تطبيقها العملي على النماذج الأثرية المختارة وذلك لتحقيق نظرية صيانة الآثار التي تهدف الى حماية التراث الانساني من أسباب التلف أطول فترة ممكنة لكي تظل دوماً الوثائق المادية التي لا يتطرق أدنى شك الى ما تمثله من قيم تاريخية وأثرية وفنية وجمالية لكي تظل باعثاً على ما حققه الأجداد في مجال الفنون وحافظاً معنوياً للأجيال على مواصلة التطور والتقدم في مضمار النبوغ الحضارى .

(نموذج محفوظ برقم 66802/10)

الوصف الأثرى:

حوقلة من الزجاج المائل للون الأخضر ذات رقبة طويلة اسطوانية لها قاعدة ناقوسية الشكل، تتصل من أعلاها برقبة أسطوانية طويلة، تنتهي بفوهة بارزة. وهذا النوع من الأواني كان يستخدم لحفظ المواد والعقاقير الطبية من سوائل ومساحيق .

أبعاد هذه الحوقلة الطبية. الطول: 10.5 سم. قطر القاعدة: 6.6 سم. قطر الفوهة: 5 سم.

طرق الفحص

لقد تم الفحص من خلال العين المجردة وتم استخدام USB Digital Microscope والتي تراوحت درجة التكبير به من 20X : X200 للاستعانة به في التعرف على أهم مظاهر التلف المتواجدة، حيث بينت الصور الميكروسكوبية طبقات الصدأ المتتالية والمتداخلة بسطح الزجاج الأثرى، إلى جانب تباين ألوان طبقة صدأ الزجاج والذي يؤكد أن هذه الطبقة تمثل طبقة باتينا خبيثة والتي لا بد من العمل على إزالتها.⁶

صورة (2): بواسطة USB Digital Microscope
توضح شكلاً مكبراً لطبقات الصدأ المتتالية بسطح
برقبة الحوقلة الزجاجية

صورة (1): توضح فحص الحوقلة الزجاجية بواسطة
USB Digital Microscope

صورة (3): بواسطة USB Digital Microscope توضح شكلا مكبرا للصورة السابقة لطبقات الصدأ المتتالية بسطح الزجاج بإسفل قاعدة الحوقلة الزجاجية كما يظهر التكبير نتيجة عملية التآكل

صورة (5): بواسطة USB Digital Microscope توضح الحوقلة الزجاجية من الداخل ويظهر بها بقايا بعض المواد الطبية التي كانت تحفظ بداخلها بالإضافة الى ظهور طبقات الصدأ المتواجدة على طول رقبة

صورة (4): بواسطة USB Digital Microscope توضح تداخل طبقات الصدأ داخل بعض البؤر المتآكلة بسطح رقبة الحوقلة الزجاجية والتي تحتاج الى أدوات دقيقة جداً لازالة هذه الطبقات دون تأثر سطح الزجاج الحوقلة .

طرق التحليل

1- تحليل عينة من طبقة صدأ الزجاج

تم تحليل عينة من طبقة صدأ الزجاج المتواجدة لتحديد مكونات ونسب هذه الطبقة بواسطة الميكروسكوب الاليكترونى الماسح المزود بوحدة تشتيت الأشعة السينية(EDX) ومن تحليل العينة تبين مايلى :

تبلغ نسبة السيلكا (SiO₂) فى العينة 66.42% فى حين تواجد نسبة أكسيد البوتاسيوم (K₂O) بنسبة 3.37% وانعدام تواجد أكسيد الصوديوم (Na₂O). كما تواجدت نسبة أكسيد الكالسيوم (CaO) 2.03% والذي يمثل عامل التثبيت بالزجاج السليم وذلك يفسر نزحه وترسيبه إلى سطح الزجاج المتآكل، إلى جانب تواجد الكلور (Cl₂O) فى العينة بنسبة 4.09% والذي يدل على تعرض زجاج الحوقلة للإصابة بالأملاح المتبلورة على طبقات الصدأ والتي نشأت عن بيئة الدفن وتعرضها للإصابة بالمحاليل الملحية بالتربة، كما أن تواجد هذه الأملاح يفسر أيضا

تعرض طبقات الصدأ للضعف وعدم التماسك.⁷ وتواجد أكسيد الألومنيوم (Al₂O₃) في العينة بنسبة 2.60% وتواجد أكسيد الزنك (ZnO) بنسبة 21.49% يرجع إلى تواجد مكونات لبقايا بعض المواد التي كانت تستخدم طبيياً داخل الحوقلة والتي يعتبر الزنك أحد أهم العناصر المكونة للعديد من المواد المستخدمة قديماً في الأغراض الطبية مثل بذور دوار الشمس وزيتون الجوز واللوز حيث يعمل كونه عنصراً أساسياً في تكوين الكولاجين الذي يساهم في شفاء والتئام الجروح.⁸ ولقد ظهرت طبقة الصدأ بدرجات لونية تدرجت ما بين اللون الأصفر إلى اللون البني المائل للذهبي. الشكل رقم (1) والجدول رقم (1) يوضح نتائج التحليل لعينة من طبقة الصدأ بطريقة تشتت الأشعة السينية (EDX).

شكل رقم (1) يوضح نتائج تحليل نواتج التلوث وطبقة الصدأ المتكونة بالحوقلة الطبية بنمط تشتت طاقة الأشعة السينية (EDX)

Element	Wt %	Mol %	K-Ratio	Z	A	F
Al ₂ O ₃	2.60	1.69	0.0052	0.9751	0.3816	1.0120
SiO ₂	66.42	73.01	0.1554	1.0045	0.4977	1.0015
Cl ₂ O	4.09	3.11	0.0193	0.9561	0.6022	1.0029
K ₂ O	3.37	2.36	0.0203	0.9561	0.7592	1.0022
CaO	2.03	2.39	0.0115	0.9782	0.8071	1.0038
ZnO	21.49	17.44	0.1529	0.8790	1.0076	1.0000
Total	100.00	100.00				

جدول رقم (1) يوضح نتائج تحليل نواتج التلوث وطبقة الصدأ المتكونة بالحوقلة الطبية بنمط تشتت طاقة الأشعة السينية (EDX)

2- تحليل عينة من بقايا المواد الطبية الملتصقة بداخل الحوقلة:

تم التحليل بواسطة التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء وذلك للتعرف على المجموعات الفعالة المتواجدة بالعينة بعد عمل تحاليل لمواد مختلفة والتي كانت تستخدم قديماً في الأغراض الطبية وورد ذكرها في المخطوطات الإسلامية والوصفات الطبية القديمة لتكون عينات قياسية يتم من خلالها المقارنة للتعرف على بعض المواد المتواجده بالعينة وبعد تحليل العينة تم التعرف على أقرب هذه المواد من خلال مقارنتها بالعينات القياسية، وتم التعرف على مادة الريحان والتي

كانت ضمن مجموعة المواد التي أستخدمت قديماً في الأغراض الطبية، الشكل رقم (2) والجدول رقم (2) يوضح نمط التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء لعينة من المواد الطبية الملتصقة بداخل الحوالة.

[Result of Peak Picking]					
No.	Position	Intensity	No.	Position	Intensity
1	3861.76	96.2915	2	3397.96	37.9219
4	1613.16	49.254	5	1518.67	71.8726
7	1334.5	40.8656	8	1208.18	36.0458
10	875.524	74.9949	11	756.923	70.2573
13	550.577	69.7486	3	1720.19	44.0202
			6	1447.31	54.493
			9	1037.52	42.5912
			12	604.574	69.4984

جدول (2)

شكل (2)

يوضح المجموعات الفعالة لنمط التحليل بالأشعة تحت الحمراء لعينة من بقايا المواد المحفوظة بالحوالة الزجاجية الطبية الأثرية

[Result of Peak Picking]					
No.	Position	Intensity	No.	Position	Intensity
1	3842.47	94.2646	2	3738.33	92.1809
4	2932.23	81.9004	5	1637.27	65.9265
7	1323.89	78.4293	8	1247.72	78.9507
10	613.252	80.0741	3	3403.74	69.1167
			6	1408.75	75.7177
			9	1054.87	74.9475

جدول (3)

شكل (3)

يوضح المجموعات الفعالة لنمط التحليل بالأشعة تحت الحمراء لعينة القياسية من مادة الريحان

الريحان بالعينة القياسية		بقايا المواد الطبية بالعينة الأثرية	
الأطوال الموجية سم ⁻¹	المجموعات الفعالة	الأطوال الموجية سم ⁻¹	المجموعات الفعالة
3842.47	H-N	3861.76	H-N
3738.33	H-N	3397.96	H-N
3403.74	H-N	-----	-----
2932.23	OH	-----	-----
1637.27	C = O	1720.19	C = O
1408.75	C = H	1447.31	OH-C
1323.89	OH-C	1334.5	OH-C
1247.72	OH-C	1208.18	OH-C

جدول رقم (4) يوضح مقارنة بين المجموعات الفعالة في كلاً من عينة بقايا المواد الطبية الأثرية وعينة قياسية من الريحان

مراحل المعالجة والصيانة

1- التنظيف

• التنظيف الميكانيكي

تم من خلاله إزالة الأتربة والإتساخات المتواجدة على السطح وداخل الحوقلة الأثرية الزجاجية بإستخدام الفرش الناعمة،⁹ والمشرط والأبر الرفيعه، وتم إستخدامهم بحرص شديد نظراً لتعرض الزجاج للتآكل، كما تمت عملية إزالة طبقة صدأ الزجاج الهشة المتكونة على السطح من أملاح كبريتات الكالسيوم والماغنسيوم. وذلك نظراً لأن طبقة صدأ الزجاج المتواجدة بهذه الحوقلة الزجاجية صنفت على كونها طبقة باتينا خبيثة، حيث أنها طبقات هشة متتالية ومتداخلة بسطح الزجاج فقد تم إزالتها ميكانيكياً بشكل تدريجي حتى الوصول إلى سطح الزجاج، كما أسهمت عملية التنظيف الميكانيكي في إزالة بقايا المواد الطبية التي كانت محفوظة داخل الحوقلة بدرجة كبيرة.

صورة رقم (6) توضح نموذج الدراسة التطبيقية يظهر به طبقات الصدأ المنتشرة على سطح القينة الزجاجية

• التنظيف الكيميائي

بعد إنتهاء عملية التنظيف الميكانيكي تم إستخدام التنظيف الندى والكيميائي لإكمال عملية التنظيف وإزالة ما تبقى من مظاهر متلفة لم يتم التمكن من التخلص منها وإزالتها من خلال التنظيف الميكانيكي، ولقد تم إستخدام القطن الطبي المبلل بالماء المقطر لتنظيف العوالق المتواجدة القابلة للذوبان في الماء وللتخلص من بقايا الأتربة والإتساخات المتواجدة على سطح الحوقلة الزجاجية وداخلها، كما تم إستخدام الكحول الإيثيلي في إزالة التكدسات الطينية

المتواجدة بداخل الحوقلة بالإضافة إلى استخدام مادة الردة المحمصة المخلوطة بالماء في إزالة ما تبقى من هذه المواد الطبية والتي أعطت نتائج جيدة جداً .

صورة رقم (7) توضح نموذج الدراسة التطبيقية بعد عملية التنظيف الميكانيكي

2- إستخلاص الأملاح

نظراً لتواجد أملاح الكلوريدات في تحليل عينة من طبقة صدأ الزجاج المتواجدة فقد تم العمل على إستخلاص هذه الأملاح المتواجد بسطح الزجاج وذلك عن طريق كمادات من ورق التشيو الياباني المبلل بالماء المقطر لكون أملاح الكلوريدات تعد من أنواع الأملاح الذائبة في الماء ويراعى أن تكون كمية الماء قليلة ويتم تغييرها بشكل متكرر على فترات متقاربة وفي النهاية يتم استخدام محلول الكحول الإيثيلي في إزالة الماء وبشكل سريع.

3- التقوية

من خلال التحليل بواسطة تشتت الأشعة السينية (EDX) تم التوصل إلى نتائج أكدت ضعف البنية الداخلية لزجاج الحوقلة الطبية والذي سبق شرحه تفصيلاً لذلك كان لابد من إجراء الخطوات التالية من خلال عملية التقوية :

تقوية وعزل الآنية الزجاجية بمادة البارالويد ب72¹⁰ الذائب في الأسيتون 3% + سليكات الإيثيل الذائب في الكحول 5% بنسبة (1:1) ولقد تمت عملية التقوية باستخدام فرشاه ناعمة.¹¹

صورة (8) توضح القنينة الزجاجية الأثرية بعد عمليات الترميم

النتائج :

- ظهور طبقة الباتينا الخبيثة المتمثلة في تباين ألوان طبقة صدأ الزجاج المتتالية والمتداخلة بسطح الحوقلة الزجاجية والتي تم إزالتها لما تمثله من أضرار بالغة للآثار الزجاجية.
- تأثير بيئة الدفن على الحوقلة الزجاجية ظهر جلياً من خلال تواجد أملاح كلوريد الصوديوم.
- استخدام أكسيد الذنك في تركيب بعض المواد الطبية قديماً .
- تواجد المجموعات الفعالة المكونة للريحان أحد المواد التي أستخدمت قديماً في الأغراض الطبية نتيجة التحليل الطيفي بالأشعة تحت الحمراء FTIR.
- استخدام الأدوات الحادة بحرص شديد في عملية التنظيف الميكانيكي والعمل على استخدام الفرش الناعمة لعدم خدش سطح الأثر.
- استخدام الكحول الإيثيلي في إزالة بقايا الإتساخات والعوالق المتكلسة بسطح الآثار الزجاجية.
- أعطت مادة الردة المحمصة المخلوطة بالماء نتائج جيدة جدا إزالة ما بقايا المواد الطبية المتواجدة بداخل الأثر.
- إستخلاص أملاح الكلوريدات من خلال ورق التشيو الياباني المبلل بالماء المقطر.
- أثبتت مادة البارالويد ب72 الذائب في الأسيتون 3% + سليكات الإيثيل الذائب في الكحول 5 % بنسبة (1:1) كفاءتها في تقوية وعزل الآنية الزجاجية .

المراجع:

- ¹ محمد زينهم، تكنولوجيا فن الزجاج، الهيئة المصرية العامة للكتاب (1995)، ص 11
- ² أحمد عبد الحميد عبد الحق، صناعة الأدوية والأدوات الطبية ومظاهر ازدهارها عند المسلمين الأوائل، القاهرة، (2009) ص1
- ³ عبد العظيم حنفي، موجز تاريخ الصيدلة عند العرب، اصدار جامعة الدول العربية، القاهرة، (2001) ص 318
- ⁴ عبد الرحيم خلف، الأدوات الجراحية والأواني الطبية الإسلامية من القرن الأول إلى القرن التاسع الهجري، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآثار جامعة القاهرة (1998)، ص 68.
- ⁵ ديمان م.، الفنون الإسلامية، دار المعارف، القاهرة (1958).
- ⁶ رمضان عوض، دراسة العوامل المؤثرة في تلف الآثار الزجاجية المدفونة في التربة وأحدث تقنيات علاجها وصيانتها، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الآثار، جامعة القاهرة. 2002 .
- ⁷ أحمد العظيبيات، موسوعة النباتات الطبية " أثارها العلاجية أو الفسيولوجية أجزاءها النباتية وعقاقيرها الكيميائية"، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الأولى، القاهرة، 1993، ص 94
- ⁸ سلوى جاد الكريم، ترميم وعلاج أرفع قطع زجاجية من العصرين الإسلامي المبكر والمملوكي بالمتحف الإسلامي بكلية الآثار - جامعة القاهرة، دبلوم معادل للماجستير - كلية الآثار جامعة القاهرة، 1982 ص 113
- ⁹ Byrne, G., "Removing dust from ceramic and glass objects", *Conserve Gram*, Number (8/1), 1993.
- ¹⁰ محمد فهمي عبد الوهاب، دراسات نظرية وعملية في حقل فنون الآثار، القاهرة، 1987، ص 543 .
- ¹¹ رمضان عوض، الآثار الزجاجية المزخرفة بالمينا المموهة بالذهب تطبيقاً على مجموعة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآثار - جامعة القاهرة. 1999، ص 184 - 185